

MANFAATLAR MUVOZANATINI TA'MINLASHNING MUHIM OMILLARI

Mamatqulov Rustam Ubaydullaevich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti katta o'qituvchisi

Annotatsiya:

Mazkur maqolada manfaatlar muvozanatini ta'minlashga to'siq bo'layotgan bir qator omillar, buning sabablari, ularni hal etish imkoniyatlari, xususan, milliy o'zlikni anglash, milliy ma'naviy-axloqiy qadriyatlarning roli kabi masalalar ko'rsatib berilgan.

Tayanch so'zlar:

Manfaat, ijtimoiy guruhlar, millat, muvozanat, ziddiyat, milliy o'zlikni anglash, ma'naviyat, axloq, qadriyat, iqtisodiyot, bozor munosabatlari, jamiyat, toifalanish, demokratiya, milliy taraqqiyot, jahon sivilizatsiyasi.

Nazariy jihatdan olganda insoniyat hayotida inson, ijtimoiy guruhlar va toifalar, millatlar vakillari - barchasi jamiyat iqtisodiy yuksalishidan, sanoatni, fan-texnikani taraqqiy ettirishdan e'tirozga bormaydilar. Uning rivojini hohlaydilar. Ammo, muammo shundaki, ular har biri ushbu sivilizatsiya rivojiga, taraqqiy etishga o'z hissalarini qo'shish masalasida, uning natijasidan manfaatdorlik bo'lishda notenglik, ziddiyat, norozilik, naf ko'rmaslik holatlari ko'zga tashlanadi. O'zlarini moddiy va ma'naviy manfaatdorlikdan e'tirozga borishgan. Buning asosiy sababi, jamiyat taraqqiyotiga tomonlar qancha hissa qo'shayotganligi masalasida noaniqlik, mulkka egadorlik, daxldorlikda mavhumlik, shaxs va davlat ehtiyojlari munosabatlarida notenglik holatlar bilan bog'liq.

Milliy manfaatlar muvozanatida yagona milliy iqtisodiy birlikni yaratish, moddiy-iqtisodiy ishlab chiqarishni tashkil etish va manfaatdorlikni belgilashda fidoyilik, halollik, vatanparvarlik, millatparvarlik, insonparvarlik kabi ma'naviy - ahloqiy qadriyatlarning shakllanishiga erishish yuqorida keltirilgan muammolarni oldini olish yoki hal qilishning muhim ma'naviy - ruhiy kafolati hisoblanadi.

Manfaatlar muvozanatida yana bir omil - jamiyatda keskin tabaqalanishning oldini olishdir. “Bizningcha bugun jamiyatimiz ahli besh guruhga bo’lingan:

1) sarmoyadorlar; 2) byudjetdan maosh olib yashayotgan o’rta hol ziyolilar; 3) qora qozoni el qatori qaynayotgan qishloq ahli; 4)kurashlar sharoitida, tusiqlarga to’qnash kelib shakllanayotgan o’rta sinf; 5) ishsiz kambag’allar.”[1] Ko’rinib turibdiki, bozor munosabatlariga asoslangan davlatda ham zo’ravonlikka asoslangan tuzum sharoitida ham tabaqalanish ma’lum nisbatda mavjud bo’ladi. Ularning farqi, bozor munosabatlari sharoitida tabaqalanish insonning ijtimoiy mavqeidan, jamiyat taraqqiyotiga daxldorlik darajasidan rizoligi tabiiy kelib chiqadi. Mustabid tuzumda aksincha, jamiyatning toifalarga ajralishida zuravonlik, adolatsizlik mavjud bo’ladi va shu sabab, ushbu toifalar o’zaro keskin ziddiyatlarga borishadilar. “Albatta, jamiyatda moddiy tengsizlikni butunlay yo’q qilib bo’lmaydi. Ammo, harqalay uni minimal darajaga keltirish ko’plab mamlakatlar tajribasidan ma’lum.”[2]

Bozor munosabatlariga asoslangan huquqiy demokratik davlat sharoitida ahvol biroz o’zgacha: “Ishlab chiqarish usuli va ishlab chiqarish munosabatlari sanoat munosabatlarini tabaqalarga (boy va kambag’alga) ajratadi. Biroq millatning ikki qismga (boy va kambag’alga) ajratilishi umumdavlat va umummilliy manfaatlarni himoya qilishda millat birligini istisno qilmaydi. Ayniqsa, boylar ichidagi millatparvar va vatanparvarlarning salmog’i katta bo’lgan sharoitda milliy manfaatlar atrofiga birlashishda katta ahamiyat kasb etadi.”[3]

Mustaqillik sharoitida millat a’zolarining jamiyatda turli ijtimoiy toifalarga farqlanib qolishlari bozor munosabatlari qonuni asosida kechadi. Ammo, jamiyatda teng xuquqlilik, erkinlik, xurfiylik kabi demokratiyaning asoslari qaror topib borishi, huquqiy-siyosiy asoslanganligi, eng muhimi, barcha uchun yashash tarzining sog’lom muqobil tanlanishi erkin sharoitlarda, ularning faoliyat yuritishi uchun dastlabki startida teng imkoniyatlar yaratilganligi turli toifa va qatlamlarning o’zaro munosabatlarida, moddiy-ma’naviy manfaatdorligida keskinlikni yumshatib turadi. Bordi-yu o’zaro munosabatlarida keskinlik xavfi

paydo bo'lsa, demakki, jamiyat iqtisodiy hayotida erkinlikning susayishi, bozor qoidalari va talablarining bo'zilishi, siyosatda esa demokratiya talablarining jamiyat a'zolari tomonidan hali yaxshi anglab, o'zlashtirib olinmayotganligi bilan bog'liq bo'ladi.

Manfaatlar muvozanati masalasida yana bir muammo borki, u ham bo'lsa, jamiyatda demokratiya tanqisligi, siyosiy plyuralizm kuchsizligi, ma'naviy nomukammallik mavjudligi hisoblanadiki, buning sabablari - millat o'zligini anglashining talab darajasida emasligi bilan ham bog'liq.

Haqiqiy ma'nodagi milliy manfaatlar uyg'unligi va amalga oshuvida milliy o'zlikni anglashning ma'naviy belgilari - milliy madaniyat, qadriyatlar, urf-odatlar, milliy fe'l-atvor, milliy ruhiyat kabi omillarning milliy iqtisodiyotga, milliy davlatchilik va boshqaruv usul vositalariga, milliy (zamin) hudud yaxlitligini ta'minlay olish qudratiga tayanishi zarur. Yurtimiz har bir fuqarosi iqtisodiy ongida ushbu sohadagi yutuq va muammolarni o'ziniki va o'ziga daxldor deb tushunish, ijtimoiy-siyosiy qarashlarida esa, millat shu davlatni o'zining iroda va hohishini ifoda etuvchi, o'z xavfsizligini ta'minlovchi qudratli siyosiy qo'rg'oni deb bilishi, shu yurt vatan o'zi va ajdodlari azaldan umrguzaron qilib kelayotgan muqaddas, milliy makon ekanligini tushunishdagi vatanparvarlik tuyg'usini tarbiyalash salohiyatiga tayansakkina manfaatlar uyg'unlashadi, jamiyat toifalashuvidagi katta farqlar yumshaydi. Bu esa, boshqa turdagi manfaatlarning milliy manfaatlar bilan o'yg'unlashuvi va amalga oshishining muhim hal qiluvchi omili bo'lib xizmat qiladi.

Tarixdan ma'lumki, xalqimiz azaldan jamoa bo'lib yashagan, iqtisodiy xo'jalik yuritish, jamoa, qabilani idora qilishda jamoa boshliqlari atrofida o'zaro bamaslaxat, kelishib ish yuritish, har bir jamoa, qabila, elatlar o'z xududida va til lahjasi birligiga ega ekanligi, urf-odatlar, an'analar, ruhiyatdagi o'zaro o'xshashlik jihatlari mavjud bo'lganligi ular ijtimoiy hayoti, turmush tarzining barqaror, adolatli tashkil etilishiga imkon yaratgan.

Ammo, mana shu milliylikni belgilab beruvchi, uning shakllanishining o'tmish tarixiy-ijtimoiy, madaniy ildizlaridan uzib qo'yilishi milliy o'zlikni anglash va milliy manfaatlarining shakllanishida ham qator muammolarni keltirib chiqardi. Millat hayotida tarqoqlik, rivojida o'zga xalqlarga nisbatan notenglik manzarasini vujudga keltirdi. Bu milliy o'zlikni anglashning pasayishi yoki zavol topishidir. Manfaatlarda esa, milliy-etnik ehtiyojlar tajovvuzkor, ayyorona manfaatlar ta'sirida qolib ketdi.

Xalqimiz tarixiga nazar tashlasak shu ayon bo'ladiki qaysiki xalq ezgulik, insonparvarlik, o'zaro xurmat, tinchlik va bag'ri kenglik tamoyillari asosida hayot kechirgan bo'lsa, har doim shunday fazilatlardan yiroq bo'lgan bosqinchi kuchlar ta'siriga yoki mustamlakasiga tushib qolavergan. Bunga ko'plab misollar keltirish mumkin: Arablar bosqini, Greklar istilosi, Mo'g'ullar mustamlakasi, Eroniyalar tazyiqi, Chorizm istilosi, Qizil imperiyacha siyosat. Undan tashqari, mamlakatning o'z ichki ijtimoiy-siyosiy tarqoqligi, amirliklar, xonliklarning o'zaro hokimiyat talashishlari va oqibatda yurt, jamiyat, xalq og'ir iqtisodiy, moddiy ahvolga tushib qolganligi buning yaqqol dalilidir. Oqibatda xalq millat bo'lib shakllanishida to'siqlar, bo'linishlar vujudga keldi. Bu bosqinchilik harakatlaridan maqsad yurtni taraqqiyotiga bolta urush, millatni tarqoq holga keltirib ularning boyligidan xomashyo sifatida foydalanish, xalqni esa, millat bo'lib shakllanishiga yo'l bermaslik, uni ma'nan va ruhan manqurt holiga keltirib qo'yish va shu bilan umrbod mustabidchilikda ushlab turish bo'lgan. Bu esa milliy manfaatlarimizni toptalishiga zamin yaratdi. Albatta, xalqimiz tarixiy taraqqiyot zanjiridagi bunday salbiy holatlar bugungi davrda ham milliy taraqqiyotimizga soya solib turibdi. Milliy o'zlikni anglash va undan kelib chiqadigan milliy manfaatlarni amalga oshuvini, ularni murosaga keltirishni ma'lum ma'noda qiyinlashtirdi.

Shundan kelib chiqib, manfaatlar muvozanatini ta'minlashni qiyinlashtirayotgan muammolarni shartli ravishda o'tmish mumtoz davr bilan bog'liq muammolarga; ikkinchidan, yangi davr – mustaqillik yo'lidagi islohatlar bilan bog'liq bugungi davrga xos muammolarga ajratish mumkin bo'ladi.

I.A.Karimovning O'zbekiston "XXI-asr bo'sag'asida xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari,"[4] kitobida milliy birdamlik, milliy manfaatlarimiz yo'lida to'siq bo'layotgan yoki bo'lish ehtimoli mavjud bir qator muammolar keltirib o'tilgan. Bular: mintaqaviy mojarolar, diniy ekstremizm va fundamentalizm, buyuk davlatchilik shovinizmi va agressiv millatchilik, etnik va millatlararo ziddiyatlar, korrupsiya va jinoyatchilik, mahalliychilik va urug'-aymoqchilik munosabatlari, madaniy qoloklik va ekologik muammolar kabilardir. Ushbu muammolar manfaatlar muvozanatlashuviga va amalga oshuviga ham tashqi ham ichki xavf solishi mumkin bo'lgan muammolardir. Mazkur muammolarni milliy rivojlanish yo'lidagi hozirgi kun demokratik islohatlari va bozor munosabatlari avj olayotgan, milliy o'zlikni anglash va milliy manfaatlar uyg'unlashuvi yuz berayotgan yangi sifatiy o'zgarishlar davri taraqqiyotini sekinlashtirib qo'yayotgan muammolar deb baholash mumkin.

Albatta, mazkur muammolar milliy-o'zlikni, milliy manfaatni anglash shiddatini so'ndirayotganligi aniq. Hozirgi XXI-asr uchinchi un yilligiga qarab ketayotgan bir davrda o'tmish davr bilan bog'liq illatlar jamiyat a'zolarimizning ayrim toifalarida saqlanib qolganligi haqiqat. Ammo, bugungi ijtimoiy va milliy manfaatlarimiz bilan bog'liq muammolarni barchasini o'tmishga bog'lash ham noto'g'ridir. Bu ayni zamondagi printsipial mavjud muammolarning asl konkret sabablaridan qochish hisoblanadi. Aslida hozirgi kundagi jahonda va mintaqalarda kechayotgan jarayonlar milliy taraqqiyotga to'siq bulayotgan ob'ektiv va sub'ektiv muammolarni bartaraf etish va milliy o'zlikni anglashni manfaatlarimizga monand holda, mustaqillik talablari asosida sifatiy yangi bosqichga keltirish hamda mazmunan o'zgartirishni taqoza etadi.

Milliy o'zlikni anglash, milliy manfaatlarni muvozanatga keltirishda an'anaviy o'tmishga murojaat qilish, o'z tarixiy madaniy merosimizni asrash, milliy ma'naviyatimizning ildizlarini qayta tiklash va tushunish muhim albatta. Biroq, jamiyat taraqqiyoti, insoniyat sivilizatsiyasi talabi faqat ushbu tarixiy qadrlri va ijobiy bo'lib qolgan qadriyatlarga murojaat qilishning o'zi yetarli emasligini

ko'rsatmoqda. Bugungi hayot talabi, yangi avlod ehtiyojlari yangicha yondashuvni – milliylikni umuminsoniy sivilizatsiya bilan hamohanglikda tushunishni taqoza etmoqda. Milliy taraqqiyotda millatga tegishli omillar va belgilarning mavjudligini, ularni ommalashtirishni, qadrlashni naqadar muhim hisoblasak, aytish mumkinki, umuminsoniy taraqqiyotidan orta qolmaslikka ham shu qadar e'tibor qaratish muhim. Umuminsoniy sivilizatsiyaga qo'shilish xalqlarning iqtisodiy tengligini, boy - badavlat bo'lishi, madaniyati, til, urf-odatlarini o'zaro tan olinishini, siyosiy tazyiqlarning bo'lmasligini, adolat va qonun ustvorligini taqozo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Atamuratov S.A. "Qachon millat bo'lamiz?" Tafakkur ijtimoiy- falsafiy, ma'naviy-ma'rifiy jurnal. 4/2024. 45-bet.
2. O'sha asar. 45-bet.
3. S.Otamuratov., S.S.Otamuratov., O'zbekistonda ma'naviy-ruhiy tiklanish. T.2003.134-135 betlar.
4. I.A.Karimov. O'zbekiston XXI-asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. T., 1998.